

MEXANIK KESIB ISHLOV BERUVCHI ASBOBLARNING YEYILISHI

A.A.Allanazarov, B.Toshpo‘latom, R.H.Shodiyev
Termez davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti. Termiz.

Mexanik kesib ishlov berish jarayoni – o‘ta murakkab jarayon bo‘lib, unda kesuvchi asbob turli mexanik yuklamalar, ishlov berilayotgan material tomonidan ishqalanish va yuqori haroratlar ta‘sirida bo‘ladi. Ko‘pchilik tadqiqot ishlarida kesuvchi asbobni ishdan chiqishi: asbobning kesuvchi tig‘ini mikroparchalanishi; ishqalanish ta‘siridan asta sekinlik bilan sodir bo‘ladigan mikroyeyilish natijasida kesuvchi tig‘ni boshlang‘ich o‘lchami, burchagi va shaklini o‘zgartirib borishi; yuqori harorat va katta kesish kuchlari ta‘siridan kesuvchi tig‘ni deformatsiyalanishi sababli sodir bo‘lishini ko‘rsatishgan [1].

Mexanik kesib ishlov beruvchi asboblarni ishlash jarayonida ishga yaroqsiz bo‘lib qolishining umumiy jihatlari T. N. Loladze, N.V. Talantov, A.A. Avakov, A.D. Makarov kabi olimlarning uzoq yillik kuzatuvlari va eksperimental tadqiqotlari asosida o‘rganilgan [2]. Olimlar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra ishlov berilayotgan material va asbobning xossalriga hamda kesish jarayonining sharoitiga bog‘liq holda asbobning eyilishi uning kesishda ishtirok etuvchi oldingi yoki orqa yuzalarida kuzatiladi (1- rasm). Bunda asbobning oldingi kesish yuzasining eyilishi, kesuvchi qirradan biroz oraliq masofada o‘yiq hosil bo‘lishi va uni asta sekinlik bilan kengayishi natijasida sodir bo‘ladi. Asbobning orqa yuzasi eyilishida, yuzasida kesish kuchining yo‘nalishiga parallel, kesuvchi qirradan boshlanadigan ariqchalar paydo bo‘ladi. Avtorlarning ta‘kidlashicha, asbobni to‘liq ishdan chiqishi, unda hosil bo‘lgan ariqchalar va ularning ko‘payishi sababli bo‘ladi. Asbobning oldingi va orqa yuzalaridagi eyilish uni o‘tmas bo‘lib qolishiga va natijada ishlov berilayotgan yuzani silliqlik darajasini buzishi, ishlov berilayotgan detalning o‘lchamini o‘zgartirishi, kesish kuchini hamda kesish hududida haroratning ortishiga olib keladi.

Metallarga kesib ishlov berish amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, asbobning kesuvchi tig‘i, toliqish va diffuzion xarakterli hodisa bilan birgalikda sodir bo‘ladigan adgezion va abraziv eyilishdan iborat. Ma‘lum sharoitlarda birinchi turdagi eyilish ikkinchi turdan ustun kelishi yoki ikkalasi ham birgalikda sodir bo‘lishi mumkin.

A.D. Makarov fikriga ko‘ra, kesish asbobining eyilishga bardoshligini tadqiq etishning an‘anaviy usullari jarayonning fizik sabablarini va eyilish tabiatining konuniyatlarini ochib bera olmaydi. Asboblarning kesuvchi turg‘unligini oshirish muammolari ishqalanish va eyilish nazariyasi, mustahkamlik va plastiklik nazariyasi, ishlov berilayotgan material va asbobning tutash nuqtalaridagi diffuzion jarayonlarning qonuniyatlari doirasida echilishi maqsadga muvofiq deb hisoblagan [3].

Qattiq qotishmalar ustida olib borilgan ko‘p yillik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, asbobning ishga yaroqliligida uning ekspluatatsion xossalari ko‘p jihatdan quyidagilarga bog‘liq: zarbiy qovushqoqligiga; toliqishga mustahkamligi va ishlash jarayonida ichki nuqsonlarning yig‘ilib borish intensivligiga; plastiklik ko‘rsatkichiga; egilish va siqilishdagi mustahkamlik chegarasiga; qattqlik va eyilishga bardoshliligiga bog‘liq [4]. Ishlov berilayotgan material kesuvchi asbobning oldingi va orqa yuzalariga ta‘sir ko‘rsatadi, bunda asbobning oldingi yuzasi materialdan ajralib chiqayotgan qirindi bosimi ta‘sirida bo‘lsa, orqa yuzasi esa ishlov berilayotgan materialning ishqalanishi ta‘sirida bo‘ladi (1– rasm).

Kesish jarayonining ma‘lum tezliklarida keskichning oldingi yuzasida o‘simta (metallarni kesish nazariyasining iborasi) hosil bo‘lishi mumkin, bu o‘simtaning qattqligi

ishlov berilayotgan materialning qattiqligidan yuqori bo‘lib, materialni kesishda ishtirok eta boshlaydi. O‘simtani hosil bo‘lish harorati 550–600 °C bo‘lib, u nisbatan kichik kesish tezligida hosil bo‘lmaydi, bundan tashqari hosil bo‘lgan o‘simta qirindi tomondan keskichning orqa yuzasidan surib tashlanadi, ammo yana hosil bo‘laveradi [5].

**1-rasm. 1 – oldingi yuza; 2 – orqa yuza; 3 – o‘yiq; 4 – eyilish chiziqlari
1 – kesuvchi asbobning ishchi yuzalaridagi eyilish turlari.**

Keskich yuzasida eyilishning sodir bo‘lish sabablari bir qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo‘lib, u, asosan, materialdan ajralib chiqayotgan qirindi turiga bog‘liq [2]. Po‘latlarni kesib ishlov berishda odatda, uzluksiz turdagi qirindi hosil bo‘ladi, bunda eyilish, asosan, keskichning oldingi yuzasida sodir bo‘ladi, buning sababi katta tezlik bilan ajralib chiqayotgan uzluksiz qirindi, keskichning oldingi yuzasini ishqalab o‘yiq hosil qiladi, orqa yuzada esa eyilish nisbatan kamroq kuzatiladi. Agar jarayon davom ettirilsa, yuzada hosil bo‘lgan o‘yiq kengayib kesuvchi tig‘ bilan birlashadi va keskich ishga yaroqsiz bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зелинский В.В., Карпов А.В. Причинно-следственный аспект изнашивания режущих инструментов // Вестник ГОУВПО. 2011. № 3 (39). С. 46-50.
2. Постнов В.В., Хадиуллин С.Х., Малахов Е.Н., Старовойтов С.В. Исследование показателей, определяющих режущие свойства инструментальных твердых сплавов при обработке труднообрабатываемых материалов // Вестник УГАТУ. 2012. Т. 16, № 8 (53). С. 118–125
3. Шарапова, В.А. Композиционные материалы специального назначения: учебное пособие / В.А. Шарапова; Мин-во науки и высшего образования РФ. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. 147 с.
4. Буклаков А. Г. Трибтехнические характеристики композиционного материала с карбидом титана для вооружения опорно-центрирующих устройств. Автореф. дис...я-раб. канд-та. тех. наук. / А.Г. Буклов. М: МИСиС. - 2015, 134 с.
5. Трухин В.В, Лацинина С.В. Особенности износа твердосплавного инструмента при обработке износостойких чугунов // Весник КузГТУ. 2008.